

ШИ ТОҚУ ӨНЕРІ: ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ ДӘСТҮРЛІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАДИГМАСЫ

ҚЫЗҒАЛДАҚ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ ТУЛАҚБАЕВА

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы “Сәндік өнер”
кафедрасының аға оқытушысы
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазақ халқында ши тоқу өнері – көшпелі өмір салтына бейімделген ұлттық сәндік-қолданбалы бұйымдарды жасау дәстүрі. Бұл өнер экологиялық парадигмаға негізделген мәдени феномен ретінде қарастырылады. Дәстүрлі қоғамда ши тоқу табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық балансқа сүйену және қайта пайдалануға бейімделу арқылы қалыптасқан. Ши тоқу өнері эстетикалық, утилитарлық және ритуалды функцияларды біріктіріп, қазақ халқының табиғатпен үйлесімдегі өмір сүру философиясын көрсетеді. Ши тоқу мәдениеті этноэкологиялық тұрғыдан табиғатты эстетикалық қабылдаудың, экологиялық тепе-теңдікті сақтаудың символдық көрінісі болып табылады. Бұл өнер түрі - табиғатпен үйлесімді өмір сүрудің мәдени коды ретінде қызмет етеді.*

***Кілт сөздер:** ши тоқу, қазақ қолөнері, экологиялық парадигма, этноэкология, табиғатпен үйлесім, дәстүрлі мәдениет.*

Қазақ халқында ши тоқу өнері - көшпелі өмір салтына бейімделген ұлттық сәндік-қолданбалы бұйымдарды жасау дәстүрі. Бұл өнер экологиялық парадигмаға негізделген мәдениет феномені ретінде қарастырылады. Дәстүрлі қоғамда ши тоқу табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық балансқа сүйену және қайта пайдалануға бейімделу арқылы қалыптасқан қоғам мәдениеті. Ши тоқу өнері эстетикалық, утилитарлық және ритуалды функцияларды біріктіріп, қазақ халқының табиғатпен үйлесімдегі өмір сүру философиясын көрсетеді. “Адамдар қоршаған ортаны ғылыми таным ретінде білмей жатып-ақ диалектикалық әдіспен ойлайтын болған, себебі табиғатқа өте жақын, табиғаттың тылсым сырымен астасып, бірлесіп өмір сүріп, табиғаттан үйреніп, өмір сүруі - халықтың рухани болмысының өзегі” [1,48 б.].

Қазақ ши тоқу өнерінің тарихи контекстінде көшпенді өмір салты ши бұйымдарын күнделікті тұрмыстық және мәдени қажеттіліктерге бейімдеді. Ши тоқу - тек қолданбалы өнер емес, әлеуметтік мәртебені көрсететін, сондай-ақ, табиғатты басқару мен пайдаланудың дәстүрлі қағидаттарын бейнелейтін құрал болды. Бұл өнер түрімен бұйымдар жасауда қой жүні, табиғи бояу түрлері, ши өсімдігі маусымдық кезеңдерге сәйкес қолданылатын болған. Мәселен, күз айларында қой жүнін қырқу, жаз, күз айларында пісіп жетілген ши өсімдігін жинау тәрізді халық өмірінің табиғатпен үйлесімді өмір сүру философиясын білдіретін мәдени құрал болып табылады. Этноэкологиялық тұрғыдан ши тоқу өнері табиғи ортаны эстетикалық қабылдаудың және экологиялық тепе-теңдікті сақтау мәдениетінің көрінісі болып табылады. Бұл өнер түрі - табиғатпен үйлесімде өмір сүрудің символдық көрінісі. Әбілова мен Аққошқарова өз мақалаларында ши тоқу материалы - өсімдік талшығының қолданылуы табиғатпен экологиялық диалог орнатудың мәдени коды деп түсіндіріледі [2,2 б.]. Ши тоқу өнері тұрақты даму мен табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану принципіне негізделген. Бұл принцип қалдықсыз өндіріс пен биологиялық ыдырау қағидатына сәйкес келеді.

Ши тоқумен айналысу - адам ағзасының физиологиялық, психологиялық және эмоциялық жағдайына тікелей оң ықпал етеді. Ши тоқу барысында саусақ буындарының белсенді қозғалысы, шиге жүнді орау, өрім талшықтарын дәл орналастыру сияқты әрекеттер жүйке жүйесін тұрақтандыратын нейромоторлық стимуляция береді. Бұл қазіргі медицинада «fine motor therapy» деп аталады. Ши тоқу - ырғаққа негізделген монотонды процесс. Ритмдік қайталау адам психикасын тыныштандыратын, стрессті төмендететін, қандағы кортизол деңгейін азайтатын, эмоционалдық тепе-теңдікті қалпына келтіретін медитативтік тәжірибеге

ұқсас функция атқарады. Сонымен қатар, этнографиялық деректерде ши тоқу қыз балалардың логикалық ойлауын, кеңістікті тану қабілетін, талғамды қалыптастыру дағдысын дамыту құралы ретінде қарастырылады. Ата-бабадан жалғасқан ши тоқу өнеріндегі шеберліктің аналардан қыздарға берілуі - әлеуметтік-психологиялық қолдау жүйесі. Бұл - жалғасымдылық сезімін, мәдени тамырға байланысты нығайтады.

Көшпелі өмірде шиден тоқылған тұрмыстық заттар сәндік қызметімен қатар, тазалыққа, зиянкестерден қорғануға арналған құрал ретінде де зор маңызы бар. Ши тоқу өнері табиғатпен рухани үндестікті, адам мен кеңістіктің үйлесімін бейнелейтін экологиялық мәдениеттің символдық моделі. Ә. Марғұлан бұл өнердің киіз үй құрылымындағы функционалдық және эстетикалық ролін анықтап, оны қазақтың кеңістік туралы түсінігімен сабақтастырады. Оның пайымдауынша, ши тоқу көшпелі тұрмыстың кеңістікті эстетикалық ұйымдастыру құралы ғана емес, рухани дүниетанымның көрінісі [3, 36 б.]. А.И. Добросмыслов: «Ши өсіп тұрған кезінде малға азық болса, ал тоқылған ши жазда киіз үйдің туырлығы мен керегесінің аралығына тұтылады, ол үйге сырттан жел өткізіп жанға жайлы әсер береді», – деп шидің қасиетіне тоқталып өтсе, ғалым А.П. Федченко: «...қазақ тұрмысында шиден тоқылған бұйымдар кең қолданылады, ...оның тығыз тоқылғаны соншалық, киіз үйді сыртқы шаң-тозаңнан, күшті желден қалқалайды, әрі үйге өкпек жел, таза ауа, жарық береді», – деп өз таңданысын білдіреді [4,267 б.]. Ал, XX ғ. 30 жж. зерттеуші П.Ф. Домрачев Балқаш өңіріне жасаған экспедициясы негізінде жүргізген зертханалық зерттеулерінде шидің қағаз өндірісінде таптырмайтын шикізат көздерінің бірі екеніне баса назар аударған [4, 62 б.]. Шым ши сәндік бұйым ғана емес, күннің суығында іштегі жылуды сыртқа жібермей, күннің жылысында үйдің ішін желдету үшін киіз жабынның төменгі жағын түріп қойғанда шаң ұстайды. Ши тұту біріншіден, киіз керегеге егеліп, жыртылып-жұқармауын қамтамасыз етеді. Екіншіден, үйге шаң-тозаң, құрт-құмырсқа, бақа-шаян, жылан сияқты жәндіктердің кіріп кетуінен қорғайды, әрі үй жылы болады [5,276.].

Мақалада қазақ халқының мәдени мұрасы ши тоқу өнері - тек эстетикалық құндылықпен ғана емес, сонымен қатар этноэкологиялық маңыздылығымен де ерекшеленетіндігіне назар аударылды. Шиден тоқылған бұйымдардың және шиді тоқуда адам денсаулығына оң әсері туралы қысқаша мәліметтер берілді. Зерттеу нәтижелері ши тоқу өнерін насихаттауға және оның сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Әбілова Н., & Аққошқарова З. “Орталық Азия елдерінің қыш өндірісі этнографиясы”. «Мәдени мұра» журналы. 2025. <https://madenimura-journal.kz/article/view/503>
2. Марғұлан Ә. “Қазақ халқының қолөнері”. Алматы. Өнер.1984.- 129 б.
3. Ғабитов Т.Х “Қазақ мәдениетінің тарихы: оқу құралы”. Алматы. Қазақ университеті, 2016. - 344 б.
4. Б.Кәпқызы “Киіз үй” Алматы. Атамұра 2024.- 94 б.
5. Оспанұлы Е. “Қошетер Қазақ халқының қолөнері”. Шымкент: ТОО Полиграфкомбинат.2021.- 267 б.